

IDENTIDADE DE GÊNERO E SEXUALIDADE: O QUE TEM SIDO PUBLICADO NA REVISTA DE ENSINO DE BIOLOGIA DA SBENBIO?

Danrvey Christian Monteiro dos Santos¹

Mateus Vinicius Teles Lima²

Victor Gabriel de Lima Baratela³

Regiani Magalhães de Oliveira Yamazaki⁴

¹Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECMat), Graduada em Ciências Biológicas Licenciatura – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). e-mail: Danrvey.christian@gmail.com.

²Graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). e-mail: mteles335@gmail.com.

³Graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). e-mail: victorstudy2003@gmail.com.

⁴Doutora em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT) – Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC. Mestre em Ensino de Ciências – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS. e-mail: Regianibio@gmail.com.

Resumo

Neste estudo, foi realizada uma análise quantitativa da Revista de Ensino de Biologia (SBEnBio) entre os anos de 2017 e 2022, com o objetivo de avaliar a presença de trabalhos relacionados a identidade de gênero e sexualidade, que apesar de serem consideradas temas transversais são frequentemente ignoradas ou reduzidas a tópicos como IST's e contracepção. Os resultados revelaram que a quantidade de artigos tratando dessas temáticas na revista é incipiente, onde dos 173 trabalhos publicados entre 2017 até 2022, apenas 27 tratam dessas temáticas, sendo expresso em 15,6% do total de publicações. Essa análise sublinha a importância de pesquisas que investigam como esses tópicos são abordados em revistas científicas, contribuindo para uma compreensão aprofundada no tratamento dessas questões. A Revista da SBEnBio é focada na formação de professores, desempenhando assim um papel crucial na formação neste contexto, especialmente quando consideramos as implicações de temas como homofobia, transfobia, machismo e feminicídio na sociedade e na educação. Isso exige um compromisso contínuo com a promoção da diversidade e o repúdio a qualquer forma de discriminação.

Palavras-Chaves: Diversidade; Ensino; Preconceito; Sexualidade.

1. INTRODUÇÃO

Discorrer sobre identidade de gênero na educação escolar sempre foi um desafio, e depois do golpe de estado contra a Presidenta Dilma Rousseff, a abordagem da temática em sala de aula se tornou mais difícil. Havia um projeto de lei contra a homofobia (PLC 122) que acabou sendo retirado de pauta, porque na época o então Deputado Federal Jair Bolsonaro produziu fake news alegando que o Ministério da Educação estava produzindo e distribuindo um material, que ele apelidou pejorativamente, de “Kit Gay”. E assim, transformou um projeto humanizador, didático e legítimo em um instrumento de desinformação, intolerância, violência e uso eleitoral para sua campanha política presidencial. Todos esses eventos corroboraram para que setores conservadores da sociedade se articulassem para que as questões de gênero e sexualidade não fossem inseridas nas salas de aula, resultando na exclusão e completa omissão da temática na aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

É papel da escola produzir um espaço onde o respeito às diversidades existentes no mundo, possam ser visibilizadas e acolhidas em sua alteridade. Louro (2014) discorre que os jovens LGBTQIAP+ precisam perceber de maneira positiva e natural suas maneiras de expressão, seus sentimentos e seus desejos. Nesse sentido é importante salientarmos o papel da escola e também dos docentes nessa instituição, para que possam desconstruir preconceitos e reconstruir um espaço de acolhimento e enfrentamento a todas as formas de discriminação.

A escola tem produzido através de práticas pedagógicas as desigualdades por meio de currículos, discursos e linguagens oriundos de padrões hegemônicos. Não podemos naturalizar práticas discriminatórias relacionadas a identidade de gênero e sexualidade. Paulo Freire critica todas as formas de violência porque a violência “fere a ontológica e histórica vocação dos homens – a de *ser mais* (FREIRE, 2019, p.47). A escola precisa estimular os estudantes para que eles sejam eles mesmos/elas mesmas.

Apesar disso, mesmo que a temática de “Sexualidade” seja classificada como Tema Transversal pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), estando presentes em documentos e leis oficiais, assim como, fazendo parte dos Objetos de Conhecimento do 8º ano do Ensino Fundamental, a mesma está longe de ser tratada com naturalidade, o qual acaba sendo ignorada, silenciada e unicamente tratada com os conhecimentos voltados às infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), órgãos reprodutores, gravidez e os mecanismos contraceptivos (QUIRINO & ROCHA, pág. 216-217, 2012; BRASIL, pág. 348, 2018). Leite (2019) acrescenta que mesmo inserida como obrigação em documentos curriculares, defendidos por leis

específicas, questões ligadas com sexualidade são ignoradas, invisibilizadas e consideradas difíceis de trabalhar no ambiente escolar e em eventos de pesquisa.

Diante disso, um tema que deveria inter cruzar diversas disciplinas, acaba tendo apoio apenas dos professores de ciências e biologia, que devido a sua formação ser carente de conhecimentos relacionados com Educação Sexual, acaba resultando na perpetuação biológica desses conteúdos, não se importando com as vertentes sociais e psicológicas envolvidas (SANTOS, M. S. A; MIANUTTI, J; CERDAS, E, pág 28, 2022).

Cada vez mais, gênero e sexualidade vão aparecendo em debates, discussões e pautas em espaços de socialização, promovendo a perpetuação do diálogo antipreconceito, permitindo trocas de conhecimentos, como por exemplo, os conceitos envolvidos com identidade de gênero, métodos contraceptivos, orientação sexual e as mais variadas formas de preconceito envolvendo a temática (ALTMANN, 2005; CRUZ, 2008).

Sabendo da importância de discutir a respeito de identidade de gênero e sexualidade em eventos e revistas, bem como, compreendendo o papel das universidades e das escolas no processo de transmissão desses conhecimentos e na formação de cidadãos críticos, essa pesquisa visa investigar o que tem sido produzido e publicado na Revista de Ensino de Biologia (SBEnBio) sobre essa temática.

A escolha por essa revista ocorreu porque ela está voltada para todos os estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, principalmente para aqueles da licenciatura, promovendo e divulgando Relatos de experiência, Ensaio e Artigos de pesquisa. Contribuindo com a circulação de conhecimentos entre docentes da educação básica, licenciados, pós-graduandos e professores do Ensino Superior dentro da área do ensino de biologia.

A Revista de Ensino de Biologia (SBEnBio) foi criada em 2005, sendo caracterizada como cultural, científica e sem fins lucrativos, com o objetivo de perpetuar o desenvolvimento e a pesquisa no ensino de biologia entre profissionais dessa área de conhecimento (SBEnBio, 2005).

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o que a Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio, no período entre 2017-2022, publicou sobre as temáticas de sexualidade e/ou identidade de gênero.

2. METODOLOGIA

Para a metodologia, foi utilizada uma abordagem quantitativa, se caracterizando com um estudo bibliográfico da Revista Ensino de Biologia (SBEnBio), onde os dados foram

coletados no site da revista, disponibilizado em <<https://www.sbenbio.org.br/categoria/revistas/>>. Para o levantamento e seleção dos dados, foram lidas publicações entre 2017 a 2022. Essa pesquisa se apresentou em quatro momentos: 1. Identificação dos trabalhos por meio dos conectores: “gênero”, “sex”, “preconceito” e “diversidade” nos títulos, resumos, palavras-chaves e introduções dos trabalhos; 2. Leitura dos títulos, resumos, palavras-chaves e introdução para a validação dos trabalhos; 3. Separação dos trabalhos encontrados 4. Desenvolvimento da Tabela 1, contendo o total de publicações em cada ano, bem como, a quantidade de trabalhos publicados que envolvam as temáticas de identidade de gênero e sexualidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como visto na Tabela 1, a quantidade de publicações entre 2017 a 2022 na Revista Brasileira de Ensino de Biologia é de 173, onde 8 trabalhos foram publicados em 2017, 17 nos anos de 2018 e 2019, 26 em 2020 e apresentando uma expressão maior nos últimos anos investigados, sendo 54 em 2021 e 51 em 2022.

Tabela 1 - Publicações na Revista Brasileira de Ensino de Biologia entre 2017-2022.

Ano	Total de Publicações	Quantidade de trabalhos publicados envolvendo as temáticas de Identidade de gênero e Sexualidade
2017	8	0
2018	17	2
2019	17	2
2020	26	4
2021	54	18
2022	51	1

Fonte: Autoria própria, 2023.

Ao falar acerca das publicações que dissertam sobre identidade de gênero e sexualidade na Revista Brasileira de Ensino de Biologia, foi visto que 27 trabalhos abordam essas temáticas, o que totaliza 15,6%. Analisando cada ano, foi encontrado nenhum trabalho no ano de 2017, 2 trabalhos nos anos de 2018 e 2019, 4 em 2020 e para finalizar, nos últimos anos, foram identificadas 18 publicações em 2021 e 1 em 2022.

Importante ressaltar que em 2021 a Revista realizou uma chamada do dossiê com o tema: “Gênero, Sexualidade e Ensino de Biologia - entre práticas, políticas e resistências”, abrindo margem para que essas temáticas sejam discutidas, o que resultou em uma maior quantidade de trabalhos neste ano ao se comparar com os demais averiguados, entretanto, nem metade de suas publicações envolviam o assunto propriamente dito, pois de 54 trabalhos, apenas 18 tratavam dessas questões. De acordo com os dados obtidos, é possível inferir que ainda é incipiente a quantidade de trabalhos publicados com essas temáticas na revista investigada.

Diante ao material analisado, apontamos a importância que o tema continue sendo objeto de estudo e que este possa ser integrado na formação de professores e na educação escolar para que se possa na prática promovermos uma educação crítica e humana. Pois para Paulo Freire “(...) a luta contra as discriminações, contra a negação de nosso ser, contra a violência que nos esmaga só nos levará à vitória necessária se finalmente realizarmos o óbvio: a unidade na diversidade” (Freire, 2010, p. 70).

Devido a Revista Brasileira de Ensino de Biologia da SBEnBio ter como seu público-alvo pesquisadores da licenciatura, a presença de conteúdos que abordem temáticas que afetem a sociedade, como o preconceito, é essencial, pois Freire (2019) ressalta que ser professor(a) exige reconhecer que o posicionamento contra as discriminações é um dever que não pode ser dissociado da prática pedagógica, e que o “respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE, 2019, p. 58). Vale reforçar que ter publicações que abordam a respeito desses conceitos em eventos e revistas também aproximam os participantes/leitores com esses conteúdos, e quando esses participantes são professores ou futuros docentes, os mesmos poderão utilizar esses conhecimentos adquiridos para lidarem com as mais variadas situações de preconceitos envolvendo identidade de gênero e orientação sexual que tanto marcam presença na área escolar.

4. CONCLUSÃO

Em suma, trabalhos que mostrem a realidade de revistas e eventos são importantes, pois é uma maneira dos participantes/estudantes compreenderem como um determinado conteúdo se comporta, por exemplo, para entenderem o que a Revista de Ensino de Biologia (SBEnBIO) fala sobre gênero e sexualidade, é necessário que pesquisadores desenvolvam pesquisas como essa, assim, evidenciando a relevância dessa pesquisa.

Mesmo sendo uma revista renomada, com o dossiê de 2021 denominado “Gênero, Sexualidade e Ensino de Biologia - entre práticas, políticas e resistências”, ainda assim a quantidade de trabalhos que abordam essas temáticas é baixa (15,6%), o que evidencia a forma o qual esses assuntos são invisibilizados.

Por ser uma revista voltada para a licenciatura/ensino, a presença dessas temáticas é fundamental, visto que aproximam os participantes com problemáticas que afetam a sociedade e a escola, como a homofobia, transfobia, machismo e feminicídio, assim, aprimorando os conceitos desses docentes/futuros docentes com conteúdo que impactam diretamente a sociedade. Desta maneira, criando espaços para que os professores, futuros educandos e pesquisadores desenvolvam conceitos que converjam com o “Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação” de Paulo Freire, no qual disserta que “[...] Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia [...]” (FREIRE, pág. 17, 2019).

AGRADECIMENTOS.

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECCMat), Carrefour e a minha orientadora Profa. Dra Regiani M. de Oliveira Yamazaki.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOURDIEU, P. A. Dominação masculina: a condição feminina e a violência simbólica. 15 ed. Rio de Janeiro: **Bertrand Brasil**, 2019.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019. 143 p.

FREIRE, P. **À sombra dessa mangueira**. 9. ed. São Paulo: Olho d'água; 2010. 120 p.

FURLAN, C.C.; MAIO, E.R. Pedagogias do corpo: é possível a escola ser um espaço de reconstrução? In: MESSEDER, S., CASTRO, M.G., and MOUTINHO, L., orgs. Enlaçando sexualidades: uma tessitura interdisciplinar no reino das sexualidades e das relações de gênero [online]. Salvador: **EDUFBA**, 2016, pp. 157-177. ISBN: 978-85-232-1866-9. <https://doi.org/10.7476/9788523218669.0009>.

GARBARINO, M. I. O tabu da educação sexual: gênese e perpetuação dos preconceitos na infância., **cadernos pagu**, 2021.

GASPODINI, B. *et al.* **Heterocentrismo e ciscentrismo: Crenças de superioridade sobre orientação sexual, sexo e gênero**. 1. 33-51, 2020.

LEITE, V. S. M. Caracterização das abordagens de gênero e sexualidade no ensino de ciências e Biologia à luz dos documentos curriculares vigentes. TCC (**Especialização em Ensino de Ciências**)– Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pág 18-28, 2019.

LOURO, G. L. **Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista**. 16. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2014. 184 p.

PERRY, B; DYCK, D. R. "I Don't Know Where it is Safe": Trans Women's Experience of Violence. **Critical Criminology**, Columbus, v. 22, n. 1, p. 49-63, 2014.

PIOVESAN, F; SILVA, S. G. Diversidade Sexual e o Contexto Global: Desafios à Plena Implementação dos Direitos Humanos LGBTI. **Quaestio Iuris**, Rio de Janeiro, v. 08, n. 4, p. 2613-2650, 2015.

PRADO, V. L. **GÊNERO E SEXUALIDADE SOB CENSURA: HERMENÊUTICA SOBRE A CONSTRUÇÃO DO PRECONCEITO**, 2022.

QUIRINO, G. S; ROCHA, J. B. T. "Sexualidade e educação sexual na percepção docente." **Educar em Revista**, 43, 205-224, 2012.

SANTOS, M. S. A; MIANUTTI, J; CERDAS, E. "A educação sexual na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental nas atas do ENPEC (2011–2019). **Escola, Família e Educação: pesquisas emergentes na formação do ser humano** - ISBN 978-65-5360-165-9 - Vol. 1 - Ano 2022 - Editora Científica Digital - www.editoracientifica.org.

SBEnBio, Associação Brasileira de Ensino de Biologia. 2005, Disponível em <[Sobre nós | SBEnBio - Associação Brasileira de Ensino de Biologia](#)> acesso em 20/10/23.